

С.Г. КОВАЛЕВ

**Блокадная Россия: созидательное воспроизводство
в противоречивом мире.
Философско-хозяйственное осмысление***

Аннотация. Дано понимание новейшего противоречивого дуального американоцентричного и китаеццентричного миропорядка, раскрыто понимание категорий странового воспроизводства, реальной и фиктивной экономики. Дан подход к рассмотрению РФ как державы, находящейся в блокадном окружении, необходимости осуществления созидательного развития на основе поколенческой солидарности.

Ключевые слова: блокадное воспроизводство, страновая устойчивость, созидательное развитие, реальная экономика, фиктивная экономика, поколенческая солидарность.

Abstract. An understanding of the latest contradictory duality of the American-centric and Chinese-centric world order is provided, along with a clear understanding of the categories of national reproduction and the real and fictitious economies. An approach is presented for viewing the Russian Federation as a power under siege, and the need for creative development based on intergenerational solidarity.

Keywords: blockade reproduction, country sustainability, creative development, real economy, fictitious economy, generational solidarity.

УДК 330

ББК. 65.в

Введение в проблему

Любое страновое развитие происходит во внешней среде, которая либо его ускоряет, ему благоприятствует, либо его сдерживает, затрудняет, причем и сама среда постоянно изменяется, усложняется.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Блокадная Россия: созидательное воспроизводство в противоречивом мире. Философско-хозяйственное осмысление // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 11—26. DOI:

Слово «блокада» имеет латинские корни: *blossus* — «западня», «ловушка», и укоренилось в других языках: нидерландском (голландском), французском, немецком. Современный смысл — действия изолирующие объект путем перекрытия внешних связей, система политических, экономических, информационных, военных мероприятий нарушающих процессы его жизнеобеспечения, функционирования и нормального воспроизводства, сбой, сужение из-за разрыва внешних связей (нехватка ресурсов, технологий, перепроизводство экспортных товаров и т. д.) с целью принуждения выполнения навязываемых извне требований. В мировой практике групповая блокада многих стран в отношении другой страны — достаточно редкое явление, хотя применение мер изоляции в отношении городов, перерезание путей их обеспечения применялось уже в Древнем мире. В истории известны масштабные групповые блокады. 1. Континентальная блокада — экономическая война, организованная, с одной стороны, Георгом III против нейтральных стран и их судов, заходящих в порты Франции, а с другой стороны, Наполеоном, его союзниками и сателлитами в отношении Англии в 1806—1814 гг. (попытка ее сокрушения через подрыв торговли — как экспорта, так и импорта) и ее ответные меры. 2. Военная интервенция и экономические меры Антанты по отношению к Советской России в 1920-е гг. и блокада Ленинграда в 1941—1944 гг. 3. Военная и экономическая изоляция, проводимая США в отношении Кубы. Исторически показательна, перекликается с настоящим временем, в какой-то степени является аналогом — это континентальная блокада. В нее были втянуты страны как со стороны Франции: Италия, Российская империя и др., так и со стороны Англии: Португалия, Испания и др. В целом она оказалась провальным для обеих сторон: потеряли больше, чем приобрели, однако отдельные отрасли получили развитие. Например, в России, участвовавшей в блокаде с 1806 по 1812 г., после ее отказа от импорта английских товаров ускорилось развитие отечественного производства. В отношении РФ фактически применен блокадный инструментарий гибридной войны как оружие принуждения к подчинению, подавления поступательного воспроизводства.

Противоречивый мир как внешне-внутренняя среда российского блокадного воспроизводства

Страновые блокады делятся на декларируемые и реальные, полные и частичные, точечные (отдельные воспроизводственные направления) и тотальные. Безусловно, российская блокада нетотальна. В точном, классическом понимании слова, возможно, не тянет на блокаду (относительно мягкая, избранная по сферами и персоналиям), но ее основные черты присутствуют, и она долговременна. Любая блокада направлена на нарушение хода естественного воспроизводства, разбалансировки и обнуления его факторов. Блокада в отношении РФ осуществляется путем скоординированного санкционного давления США, ЕС, других западных стран, давления через международные организации, затруднения внешних коммуникаций, движения факторов и технологий производства, торговых, логистических, платежных операций, передвижения людей (не имеющих двойного гражданства: въезд, выезд), обрушения рынков и цен, угрозы применения и применения санкций в отношении третьих стран, идеологического, пропагандистского давления, военных действий и угроз развязывания новой войны, выдавливания из постсоветского пространства, втягивания в гонку новых вооружений для истощения гражданского потенциала.

В конце 1980-х гг. М.С. Горбачев, не проиграв реально холодной войны, сдал и разрушил СССР, породив процесс «переваривания», дележа кусков постсоветского пространства, их неокOLONиального освоения. Характерный пример — игра в многовекторность бывших республик, а ныне стран Средней Азии и Азербайджана (между Китаем, США, РФ, ЕС, Турцией, Великобританией). В лице РФ, крупнейшего и сильнейшего осколка советской сверхдержавы, Запад видит субъекта, сохранившего потенциальные возможности державного воспроизводства и своего геополитического и геоэкономического конкурента. Соответственно, от РФ требуют признать капитуляцию в пользу Запада, умерить гордыню, сократить военный потенциал, а в идеале и «самодезинтегрироваться» на отдельные части. Наглядный аналог — Югославия и поведение Запада по отношению к Сербии. Сложность для РФ состоит в том, что она весьма взаимосвязана с миром, погружена в мировую среду, а внешний мир

присутствует в ней. У нее недостаточная экономическая и технологическая самодостаточность, а как следствие, устойчивость к внешним воздействиям. Понятно, что в эпоху планетарного подетального разделения труда одной стране практически невозможно развивать все товарные позиции, но в критических технологиях важно быть лидером. В таблице 1 выделены страновые и планетарные факторы воспроизводства и выделены области потенциального воздействия, возможности давления извне на факторы воспроизводства, чтобы тормозить и затруднить развитие страны.

Таблица 1

**Общественное воспроизводство как процесс:
факторы, результат**

Факторы воспроизводства благ для жизни — организация и слагаемые природных и социальных производительных сил	Уровневые факторы воспроизводства планетарной жизни социума	
	Глобальные	Суверенные
1. Материальные факторы реального производства: а) земля и естественные ресурсы природы; б) производительный капитал формирующий технологические уклады, их структуру; в) труд; г) производственная инфраструктура: энергия, транспортная и информационная коммуникация; д) инфраструктура производственных связей: рыночная, административная, институциональная	Природная и социальная планетарная среда, неподконтрольная суверенным странам; планетарные институты нестрановой юрисдикции, осуществляющие глобальное управление, контроль за ресурсами, их перемещением, окружающей средой, информацией	Семьи, общественные организации, институты страновой юрисдикции
2. Духовные факторы: сила духа, образование, наука. 3. Деньги и их обращение, курсы валют, ценности фиктивного производства	Институты, осуществляющие глобальное управление культурой	Суверенное государство, его потенциал и институты

Продолжение табл. 1

<p>4. Факторы воспроизводства производственных и социальных отношений: мировоззрение, ценности, формы присвоения (распределение, потребление), поколенческая преемственность</p>	<p>Политико-страновая структура, зоны и центры силы, рынки мира; формы присвоения планетарной ренты; общепланетарные духовные ценности</p>	<p>Социальная структура страны; формы присвоения недр, недвижимости, прибавочной стоимости (рента, прибыль, заработная плата), суверенные духовные ценности</p>
<p>Результат воспроизводства: благо (индивидуальное, коллективное), прибавочный продукт, ВВП, ВНД, национальное богатство</p>	<p>Результат планетарного воспроизводства</p> <p>Сохранение (растрачивание) планетарной среды, ее экологии для потомков</p>	<p>Благодеяние (деградация) отдельной страны</p>

Источник: составлено автором.

Преодоление блокадной ловушки требует досконального знания тенденций современного мира и волевых усилий собственного общества. Блокады снимаются и изнутри — путем мобилизации общества, создания самодостаточной экономики, и извне — на основе усилий сторонних сил. Реальных внешних сил, заинтересованных и явно готовых помогать РФ в ущерб себе, собственным интересам, пока что в мире наблюдается мало, отчасти только Северная Корея. Наиболее действенно — пытаться задействовать оба пути.

Современный, новейший мир — это быстро меняющийся мир. Важно выявлять, идентифицировать, анализировать изменения и оценивать их воздействие на РФ. Понимать внешние желания и возможности ее глобального блокирования и собственные возможности деблокирования. Просматривается много тенденций по изменению мира, но следует обратить внимание на три: 1) глобальная новая многополюсная (двухполюсная?) поляризация на основе витка военной напряженности во всех континентах; 2) глобальная цифровизация на

основе отрыва и концентрации лидерства крупнейших транснациональных корпораций, работающих в области электронных коммуникаций, искусственного интеллекта и компаний, создающих электронные деньги; 3) глобальный мировоззренческий межпоколенческий разрыв на основе «расползания» ценностей гуманитарной старой европейской культуры (присущ людям всех континентов, приобщенных к американо-европеизированному начальному, среднему, высшему образованию и межконтинентальной миграции).

Конкретными атрибутивными составляющими современного процесса глобализации являются две складывающиеся ее новейшие страновые формы — американоцентричная и китаеццентричная, шесть современных направлений (смысловые срезы): цифровизация (информатизация на основе форсированного насаждения ИИ); финансовизация; социальная пролетаризация (обнуление среднего класса); депопуляция (сокращение коренного населения отдельных стран); общественная атомизация (разрывание прочных социальных связей; модификация семьи — дробление: дети и родители отдельно, преобладание малодетной семьи, людей без семей, детей и появление суррогатных семей: родитель 1 и родитель 2); вытеснение человека за пределы процесса производства: автоматизация, роботизация. Это лишь наиболее явные черты. А в целом многомерность субъектности — державные государства, мировые семьи (держатели прав страновых активов), надгосударственные властные структуры (международные организации, фонды, институты, ложи, клубы), структурированные теологические религиозные общности (буддистские, индуистские, исламские, иудейские, сатанистские, христианские и др. их разновидности) [4]. Все это на фоне быстрого роста планетарного населения, преимущественно Юга, истощения планетарной природной емкости: ресурсной базы и экологической планетарной перенатруженности (реальной и мнимой). То есть того, что в своих докладах на протяжении последних пятидесяти лет постоянно констатирует Римский клуб. Также следует выделить такую трудноформализуемую, но интуитивно улавливаемую черту, как размывание структурированности мира, сложившегося после Второй мировой войны, его современное «расползание», расплывчатость образа ожидаемого будущего.

Вышеназванные процессы определяют и выражают будущий миропорядок и переформируют существующий, втягивая в свою орбиту все страны, включая РФ. Дуализм формирующегося мира делает РФ объективно зажатой между двумя жерновами — США и Китаем, а также ЕС, вынуждают искать баланс в стратегических отношениях, приемлемый для всех сторон. Неустойчивость миропорядка порождает желания отдельных игроков получить в мутной воде противоречивого глобализма глобальные дивиденды за счет идущего переструктурирования, переформатирования, «потянув одеяло на себя». Использование инструментов гибридных войн (и холодных, и горячих), как видим, налицо (см. табл. 2). В целом глобализм продолжает формироваться, но возможны несколько сценариев формирования.

Таблица 2

Атрибуты и черты новейшего миропорядка

Атрибуты глобализации и миропорядка	Черты и содержание миропорядка	
Ранжирование стран в миропорядке	По уровню лидерства: а) глобальное: США, Китай; б) промежуточное: ЕС, РФ, Индия, Великобритания; в) ориентация на лидеров: иные страны Севера, Юга, Запада, Востока	
Формирующаяся новая центричность мира	Американоцентризм	Китаецентризм
Приоритетные проектируемые направления глобализации миропорядка	Урбанизация, финансовомизация, цифровизация, унификация, деиндустриализация и роботизация, поляризация, деструктуризация, дестабилизация, милитаризация, «десемьятизация», контролирование добычи стратегических ресурсов (редких и редкоземельных руд), логистики мира	

Продолжение табл. 2

<p>Концептуальные субъекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ миропорядка в целом; ▪ державной ориентации на мировое лидерство 	<p>Планетарные элиты</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ глубинные надстрановые структуры и организации; ▪ часть национальных элит крупнейших стран
<p>Основные декларируемые черты глоболизирующегося миропорядка</p>	<p>Планетарное устойчивое развитие на основе снижения выбросов и отходов (циркулярная экономика), потребления ресурсов, энергии, численности среднего класса и населения, мирового надстранового и цифрового управления, новый глобальный передел социального устройства</p>

Источник: составлено автором.

В таблице 2 приведены общие черты глобализма как планетарного явления, но при этом глобализм неоднороден, имеет разные формы проявления — так можно говорить об американоцентричном и китаеццентричном глобализме [3]. Действия Д. Трампа на посту президента США ломают сложившийся стереотип в международных отношениях и подтверждают уже видимый новый социальный феномен, новую нерыночную доминантность США. Борьба идет не за модификацию рыночного механизма, а за передел мира и мировой власти. Это новая модель и мирового порядка, и места США в нем — сочетание новой индустриализации, повышения экономической суверенности, самодостаточности США с новым механизмом макрозон и глобального технологического и цифрового доминирования. Задача США — не отдать мировое товарное, технологическое, военное доминирование Китаю, сохраняя денежно-финансовое и восстанавливая производственно-технологическое доминирование. Ее решение опирается на традициях и подходе старой американской школы политической экономии, которая базировалась на уходе от идей А. Смита, уходе от английской империалистической политической и экономической зависимости и переходе к развитию на основе выстраивания американской системы: своя американская индустрия, банковская система, инвестиции в новые предприятия, производ-

ственную и социальную инфраструктуру, создание собственных правовых и социальных институтов, политика протекционизма, формирование собственной модели промышленного преуспеяния — синтеза свободы деятельности, сглаживания противоречивости классовых конфликтов, гармонизации интересов под лозунгом равных возможностей, справедливости и новых факторов технического прогресса (Взгляды Г. Кэри (1793—1879), Г. Клея (1777—1852)). Ретроспективно развитие экономики США в названном русле рассмотрено в работах современного американского исследователя М. Хадсона.

Заметим, что данные взгляды также присутствовали и в Германии, и в России в конце XIX и начале XX в. В какой-то мере новая стратегия Д. Трампа — это придание старым идеям новой жизни на основе их модернизации и вписывания в новую фазу глобализации. Современные идеологи такой жесткой политики — П. Наварро, С. Миран. США желают исправить ошибку Г. Киссинджера — поощрения стратегии развития Китая как противовеса СССР, которая проводилась на основе американских инвестиций, переноса производств, передачи технологий, открытия для китайских товаров американского рынка. Разрушение СССР, усиливающаяся мощь Китая, претензии Европы в лице ЕС, падение роли США в мире меняют у американской элиты вектор восприятия, осознания мира и стратегию собственного развития, ведут к поиску нового вектора архитектуры мира. А для достижения цели используются все цели, в том числе раскалывание Европы, развязывание в ней конфликтов, ослабляющих и РФ, и ЕС, ставящих их и все европейское и североевразийское пространство под новый американский контроль. Вполне грамотная политика, но не в интересах РФ.

Созидательное развитие как путь суверенного воспроизводства

Слово «созидательное» делает акцент при воспроизводстве общества на реальную экономику и на солидарность поколений, образуя своеобразный мост, вектор, ориентирующий воспроизводство на собственное страновое развитие, на сохранение собственного населения, на суверенный воспроизводствогенез. Рассмотрим ключевые категории, обуславливающие страновой воспроизводствогенез.

Категория воспроизводствогенеза суверенности РФ. В начале XXI в. Российская Федерация, оставаясь локальной, остаточной от СССР мир-системой, столкнулась с множеством вызовов

и трудностей, которые можно выразить словосочетанием «проблема сохранения воспроизводственной суверенности в глобализирующемся мире».

Воспроизводственные процессы и взаимодействия в системе Природа (П) \longleftrightarrow Общество (О) \longleftrightarrow Человек (Ч) порождают природосоциоантропогенез — непрерывные взаимообусловленные изменения во всех трех компонентах системы. В этой единой триаде все компоненты одинаково важны и образуют непрерывный кругооборот взаимодействия, взаимопроникновения — П—Ч—О либо Ч—О—П, О—П—Ч. Развертывая, конкретизируя данную формулу, нужно дезагрегировать абстрактное понятие «общество» — выделить из него суверенное государство и планетарное общество (планетарный миропорядок, планетарная власть) как целостности, т. е. произвести разбиение общества: на Гс — суверенное государство (существующее наряду и параллельно с гражданским страновым обществом) и на Оп — земное планетарное общество, существующее и как совокупность суверенных стран и их правительств, и как формирующееся иное по отношению к ним целое.

Гс — организованная часть общества внутри общества, выражающая его интересы, обладающая властными полномочиями, аппаратом принуждения по регулированию целостности, воспроизводству, правопорядку и внешней безопасности в пределах суверенного пространства. Взаимодействие власти и общества регламентируется конституцией и ее соблюдением. В приведенной констатации акцент можно сделать либо на суверенном государстве, либо на планетарном миропорядке. Тогда имеем:

1) Гс — Ч — Ос — Пс .

2) Оп $\approx \longrightarrow$ { Гс¹⁺ +Гс_i } + МВ, где МВ — мировая власть, координирующая природное и социальное планетарное воспроизводство.

В любом случае имеем многогранник: Г—О—Ч—П \leftarrow МВ (Оп). Причем суверенное государство выступает цементирующей силой внутри страны, своеобразным обручем, скрепляющим целостность странового человеческого бытия, а планетарная власть — внешней координирующей силой, стабилизирующей планетарное воспроизводство в целом. Соответственно, вышеприведенную формулу можно разбить на два уровня социального воспроизводства:

1) планетарный: $O—П—Ч \approx Op \longleftrightarrow MP$, где MP — природно- социальный порядок, выступающий средой для Gc и $HЭ$;

2) страновой: $Gc—Oc—Ч—Pc \approx CC$, где CC — суверенная страна -----> внутренняя обособленная природно-социальная среда для $HЭ$ (национальной экономики) [2, 110—111].

Резюмируем вышеизложенное с позиции странового, российского экономического восприятия мира и его исследования: мир можно представить в трех измерениях как своеобразный картинный триптих, троика, состоящая из: 1) дихотомии: планетарный природный мир \longleftrightarrow планетарный социальный мир + 2) разделение на суверенные страновые миры (обособленные сегменты пространств отдельных стран). Соответственно в отношении РФ выделяются внешняя среда ее воспроизводства и внутренняя среда ее воспроизводства в аспектах: 1) признанное суверенное отграниченное пространство; 2) российский социум в целом; 3) государственная власть; 4) экономика; 5) выделенные критические проблемы; 6) механизм решения проблем. Все аспекты корреспондируют с внешней средой. Например, российские внутренние критические проблемы воспроизводства частично обусловлены, связаны с глобальными планетарными проблемами, а механизм их решения зависит и от механизма решения глобальных проблем. Соответственно, субъект(ы), контролирующей(ие) внешнюю среду, в состоянии оказывать огромное воздействие на участников воспроизводства планетарной жизни и на их экономики.

Современная экономика как минимум двойственна: это и единая, и двойственная категория: *реальная экономика и фиктивная экономика*. Реальная экономика ($Эр$) — не воображаемая, а осязаемая, продуктовая экономика, создающая конкретные вещественные блага и действительные, воздействующие и изменяющие предмет услуги. Слово «реальный» в современном значении происходит от немецкого «*res*» — «вещь, дело», а в немецком от латинского «*realis*», что означает «действительный, относящийся к вещам». То есть экономика — это то, что на самом деле связано с воспроизводством жизни.

Фиктивная экономика ($Эф$) — мнимая, сконструированная экономика, сформированная в процессе социальной эволюции самим обществом, где реальные блага заменяют их социальные узаконенные суррогаты, образы, знаки-титуты, существующие одновременно

и параллельно реальному производству, его «зеркалье» и «зазеркалье», искаженное отражение. Происходит от латинского «fictio» — «формирование, выдумка, вымысел» и французского глагола «fingere» — «формировать, лепить». То есть это то, что на самом деле непосредственно не связано с воспроизводством жизни, а порождено самим обществом, его устройством. Одновременно и настоящая, и ненастоящая, придуманная, искусственная, социально созданная экономика. С позиции «поля» хозяйственной деятельности грани между реальной экономической деятельностью и фиктивной экономической деятельностью размыты, взаимосвязаны, одновременно деятельность и действия одного и того же субъекта с одним и тем же благом может простекать и в поле реальной, и в поле фиктивной экономики.

Начиная с середины XX в. поле фиктивной экономики расширяется. Условно к реальной экономике можно отнести производство товарных и нетоварных благ и нефинансовых услуг, обращение благ, производство металлических денег. К фиктивной экономике — создание бумажных денег, титулов на права собственности и доход, их обращение, финансовые услуги и инструменты, т. е. движение ценных бумаг, их производных, валют, операции с перепродажей имущества. Сложнее с цифровыми деньгами: производство «биткоинов» (майнинг) — это разновидность реальной экономики, выполняющей социальную, а не потребительскую функцию, а движение «биткоинов» — это разновидность мнимой, фиктивной экономики, в случае если они не обслуживают сделки по движению благ реальной экономики. Природа реальной и фиктивной экономик разная: первая — порождение естественных потребностей людей, включая созидательное предпринимательство, работает на удовлетворение всего их спектра — от физического до творческого самоутверждения; во втором случае — порождение социального и экономического устройства общества на определенной стадии рыночного развития и работает на обогащение за счет проведения операций на финансовом рынке, в том числе спекулятивных.

Деятельность в сфере реальной экономики оценивается и измеряется и в физических, и в стоимостных единицах учета, а в сфере фиктивной экономики, прежде всего, в стоимостных единицах. Проблема не в наличии фиктивной экономики, а в том, что в процессе

своего расширения она оторвалась от реальной экономики, подавляет ее, втягивает в свою орбиту наиболее способных молодых людей, сдерживая развитие, и хаотизирует реальную экономику. Фактически сложилась ситуация «двух жидкостей в одном флаконе» — наличие и существование, переплетение разных по своей природе экономик. Соответственно, можно констатировать: экономическая деятельность расширяется и усложняется (прежде всего, за счет Эф), и возможны три ситуации сочетания объемов Эр и Эф, а именно: Эр > Эф, Эр = Эф, Эр < Эф. Историческая тенденция от Эф = 0, к Эф —> больше Эр.

Категория «созидательное развитие» — творческие и жизнедеятельностные процессы по созданию и воспроизводству новых и существующих реальных благ, духовных ценностей, производственного и социального потенциала, условий жизни живущих и будущих поколений людей и новых форм социального бытия в обществе.

Условием созидательного развития является *устойчивость страны* — способность ее социально-экономической системы в определенной степени нивелировать внутренние и внешние негативные и дестабилизирующие воздействия, порождаемые деструктивными и конфликтными ситуациями, за счет поддержания и трансформирования социального и хозяйственного порядка, адаптируя его к новым условиям и новой среде. Ключевые моменты устойчивости — сохранение возможностей субъектов осуществлять целевое поведение, направленное на поддержание целостности институтов социального воспроизводства и порядка, хозяйственной структуры, социальных и хозяйственных взаимосвязей (старых и возникающих новых) и поддержание потенциала.

Созидательная экономика возможна в виде нескольких моделей: традиционная (социалистическая, капиталистическая), прорывная, устойчивая. В настоящее время РФ усиленно навязывают концепцию и модель устойчивого планетарного развития, «зеленой» экономики, разрабатываемые под эгидой ООН. Плюсы и минусы подходов устойчивого и прорывного развития РФ рассмотрены нами в работе [2]. Однако при любой модели блокада — это нарушение устойчивости страновой системы, при этом устойчивость — понятие очень широкое, не только экологическое, экономическое, а и ментальное, политическое, социальное, что означает многогранность

при трактовке и рассмотрении. Например, американский специалист по экологической устойчивости, Э. Гринфилд выделяет через призму равенства возможностей для людей три аспекта устойчивости, важные для любого общества: а) равенство при реализации своего потенциала и получении средств к существованию; б) равенство при взаимодействии с природой; в) равенство при взаимодействии между собой [1]. Можно добавить еще два аспекта: соблюдение права на равенство и свободу во взаимодействии суверенных обществ, в том числе отсутствие дискриминации в экономических отношениях и соблюдение права общества на реализацию имеющегося потенциала для своего ускоренного развития. Сочетание этих принципов гарантирует обществу (уже живущим поколениями и еще не рожденным членам) будущее. Соответственно, нужно выделять внешнеполитическую, экономическую, экологическую, социальную страновые устойчивости.

Категория «солидарность поколений». Для РФ важно обеспечить репродукцию общества во времени, в природно-социальном пространстве, в субъекте (в этносоциогенезе), в суверенности (независимость общества и государства), в обеспечении основных социальных прав, а также в физической и мировоззренческой преемственности поколений. Поколение — это: 1) социологически — духовно-культурная общность людей по критерию времени рождения, по крупному историческому событию; 2) генетически — общность по предкам, принадлежность к определенной родственной группе. А это означает наличие и требование сохранения поколенческого подобию и по физическому масштабу (не допустить вырождения), и по преобладающей ментальности (преемственность системы ценностей) в обществе. Воспроизводство общества — это непрерывный процесс воспроизводства его поколений как в целостности, так и в отдельных системных частях. Испанский философ Ортега-и-Гассет считал поколение единицей мировых исторических перемен. В обществе сосуществуют одновременно несколько поколений, традиционно их рассматривают в разрезе возрастных категорий: старые, зрелые, молодые, и в разрезе социального поведения. В РФ наблюдается усиливающийся поколенческий разрыв (раскол). В настоящее время поколения также разбивают на группы: X (1966—1979), Y (1980—1994, были вовлечены в цифровые технологии); Z (1995—2009, выросли в

мире, где цифровые технологии уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни); Альфа (с 2010—2024, полностью рожденное в XXI в.).

Можно выделить две линии поколенческого разрыва и преемственности. Первая, внешняя — замещение традиционных российских ценностей экспортируемыми в нее ценностями новейшего мирового порядка — сдвиг преобладающих культурных ценностей в пользу универсальных мировых, преимущественно у молодежи. Вторая, внутренняя — раскол в отдельных группах населения, причем не по критерию «молодежь — не молодежь», а по примату базовых ценностей — традиционные либо иные, в том числе и по линии технологического прогресса, социально-экономического устройства страны, места ее в мире — сдвиг, раскол по важности исторических базовых традиций и ценностей страны, обусловленный трансформацией российского общества. По своей сути, преимущественно поколенческий раскол, но не только.

Мировоззренческий разрыв — вещь, исторически неновая. Закономерен для эволюции любого общества. Молодое поколение вырабатывает свой взгляд и свой путь. Отличие современного разрыва — его иная, более сложная природа: одновременно проистекает и из-за усложнения технологического развития, и из-за социального конструирования. Сложности в цепи поколенческой ментальности: прадеды (прабабушки) — деды (бабушки) — отцы (матери) — дети — всегда возрастают, когда ведущую роль начинают играть внешние силы, а также тогда, когда активны внутренние силы, действующие в собственных интересах для реализации своих целей. Причем это может быть не только воздействие на молодежь, например, через систему образования, но и путь нейтрализации прошлого поколения, сохраняющего собственный взгляд восприятия будущего. Мировоззренческий мировой поколенческий раскол для РФ означает, что в планетарной памяти стирается вклад СССР в послевоенное планетарное устройство, вклад в победу над фашизмом, а выходит поверхностный взгляд на нее как новую, формирующуюся, молодую страну, одну из многих стран.

В заключение краткий вывод: для самосохранения страны, соблюдения ее интересов требуется обеспечение воспроизводственной целостности, технологической и информационной самодостаточности, поколенческой солидарности, а значит, усилия всего общества и

людей всех поколенческих возрастов. Страновая блокада не вечна, преодолевается политической волей и грамотной экономической стратегией.

1. *Гринфилд Э.* Социальная устойчивость: ценность устойчивости сообщества: URL: <https://sigmaearth.com/social-sustainability-value-of-community-resilience/>
2. *Ковалев С.Г.* Державный воспроизводствогенез России в будущее // Экономика созидания: Монография. Ч. 1. СПб., 2024. 280 с.
3. *Ковалев С.Г.* Философско-хозяйственное осмысление дуализма новейшего миропорядка сквозь призму интересов РФ // Философия хозяйства. 2025. № 6. С.28—43. DOI: 10.5281/zenodo.17780424.
4. Экономист Сергей Ковалев — об экономической суверенизации России // Аргументы недели. Интервью. 2025. № 32 (980).

References

1. *Grinfeld E.* Social'naya ustojchivost': cennost' ustojchi-vosti soobshchestva: URL: <https://sigmaearth.com/social-sustainability-value-of-community-resilience/>
2. *Kovalev S.G.* Derzhavnyj vosproizvodstvogenez Rossii v budushchee // Ekonomika sozidaniya: Monografiya. CH. 1. SPb., 2024. 280 s.
3. *Kovalev S.G.* Filosofsko-hozyajstvennoe osmyslenie dua-lizma novejshego miroporyadka skvoz' prizmu interesov RF // Fi-losofiya ho-zyajstva. 2025. № 6. S.28—43. DOI: 10.5281/zenodo.17780424.
4. Ekonomist Sergej Kovalev — ob ekonomicheskoy suvere-nizacii Rossii // Argumenty nedeli. Interv'yu. 2025. № 32 (980).